

AGROLESNICTWO, CELE WPR I CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wspieranie zrównoważonego rozwoju

JAK I DLACZEGO

Zrównoważone systemy użytkowania gruntów

W Europie sektor rolnictwa generuje 44 miliony miejsc pracy w łańcuchu żywnościowym, dostarcza żywności dla 500 milionów konsumentów i użytkuje 48% gruntów w całej Unii Europejskiej. WPR jest głównym motorem działań w rolnictwie europejskim, mającym na celu nie tylko dostarczenie żywności obywatelom Europy (Deklaracja Cork 2.0), ale również współdziałanie zgodne ze światowymi strategiami politycznymi, takimi jak Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) (ONZ, 2015). W trakcie spotkania dotyczącego "Wyzwań dla zrównoważonego rozwoju wynikających z Agendy 2030" zwrócono uwagę, iż trzy priorytetowe cele siódmego Europejskiego Programu Działań (EAP) nawiązują do Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ, którymi są: (1) "ochrona, zachowanie i wspieranie naturalnego kapitału Unii" (SDG6,14-15), (2) "przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę

niskoemisyjną" (SDGs 7-9, 11-13) oraz (3) "ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami dla ich zdrowia i dobrostanu" (SDGs 2-3). Na podstawie tych trzech priorytetowych zagadnień wyznaczono następujące dziewięć celów w ramach WPR: zapewnienie rolnikom godziwych dochodów, wzrost konkurencyjności, poprawa pozycji rolników w łańcuchu żywności, działania pro-klimatyczne, ochronę środowiska, zachowanie krajobrazów i bioróżnorodności, wspieranie odnowy pokoleniowej, dynamiczny rozwój obszarów wiejskich oraz zapewnienie jakości żywności i ochrony zdrowia. Cele wyznaczone przez WPR zmieniły kierunek działań ze skoncentrowanych głównie na wzroście produkcji żywności na działania zmierzające w stronę zrównoważonego rolnictwa i bazując na powyższych 9 celach mogą być osiągnięte w perspektywie po 2020 roku, między innymi poprzez wdrażanie agroleśnictwa.

Agroleśnictwo przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi.

Wall, Nico

JAK SPROSTAĆ WYZWANIU

Agroleśnictwo jako narzędzie do zarządzania użytkowaniem gruntów w zrównoważony sposób

Reformy Agendy 2000 zapoczątkowały podział Wspólnej Polityki Rolnej na "pierwszy filar" (na podstawie jednolitych płatności na gospodarstwo) oraz "drugi filar" skupiający się na działaniach w kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Płatności w ramach pierwszego filaru są w całości finansowane ze środków UE, podczas gdy drugi filar jest częściowo zasilany przez rządy poszczególnych krajów (w wysokości od 50 do 85% w zależności od kraju). Zgodnie z reformą WPR z 2003 roku, nastąpiło oddzielenie płatności od wielkości produkcji, oferujące w zamian jednolitą płatność na hektar gruntów rolnych. Działania WPR zostały także w większym stopniu ukierunkowane na ochronę środowiska. W latach 2007-2013, fundusze przypadające na wszystkie 27 państw UE w ramach I filaru przekraczały niemal trzykrotnie ilość środków przewidzianych w ramach II filaru.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny podczas sesji tematycznej dotyczącej WPR.

Wprowadzono działanie 222, które oferuje wsparcie dla agroleśnictwa w ramach sektora leśnictwa w UE, nie było ono jednak odpowiednio opracowane do potrzeb (Santiago-Freijanes i in. 2018). W latach 2014-2020 wydatki na rozwój obszarów wiejskich oraz działania środowiskowe stanowiły około 24% całości budżetu WPR, zmniejszono płatności związane z wielkością produkcji a opis i cele działania wspierającego agroleśnictwo (8.2) zostały poprawione w wyniku uchwalenia rozporządzenia OMNIBUS. W perspektywie po 2020 roku, płatności WPR są ukierunkowane na rezultaty co jest kluczowe do wdrożenia działania agroleśnictwa w Europie zarówno w ramach filaru pierwszego jak i drugiego jako systemu użytkowania gruntów, który wypełnia cele polityki rolnej.

Agroleśnictwo wobec celów WPR po 2020 roku

Agroleśnictwo przyczynia się do realizacji celów WPR w całej UE, poprzez zwiększanie dochodowości gospodarstw czy ich odporności, przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania zasobów takich jak woda, światło słoneczne oraz dywersyfikacji produkcji – zarówno dostarczaniu produktów zastępczych dla paliw kopalnych, jak i produktów związanych z rozwojem biogospodarki. Ponadto, praktyki rolno-drzewne zwiększają produkcję z hektara, zmniejszając przy tym zapotrzebowanie na nakłady zewnętrzne. Cele WPR związane ze zrównoważonym rozwojem i efektywnym zarządzaniem zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze można także powiązać z praktykami agroleśnictwa, które zwiększają produkcję biomasy w przeliczeniu na jednostkę gruntu, a w związku z tym również ilość materii organicznej dostarczanej do gleby dzięki zwiększeniu efektywności wykorzystania promieniowania słonecznego i efektywności pobrania składników pokarmowych z gleby, zwłaszcza tych z jej głębszych warstw. Systemy rolno-leśne przyczyniają się również do celów WPR wiążących się z łagodzeniem zmian klimatu, adaptacją do ich skutków i wytwarzaniem energii w sposób zrównoważony. Ostatni raport IPCC "Ocieplenie o 1.5 °C" wskazuje, że agroleśnictwo jest jedną z praktyk mitygacyjnych i adaptacyjnych, związanych z użytkowaniem gruntów i ekosystemów i zaznacza, że jest również źródłem energii odnawialnej (biomasy). Inne cele WPR takie jak ochrona bioróżnorodności, zapewnienie świadczeń ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazów mogą być również wypełnione przez użytkowanie gruntów w formie systemów rolno-leśnych, dzięki utworzeniu przez nie zróżnicowanego siedliska (roślinność drzewna, uprawy rolnicze/zwierzęta) oraz dostarczaniu zaopatrzeniowych, regulacyjnych i kulturowych świadczeń ekosystemowych. Kolejny cel WPR – poprawa pozycji rolników w łańcuchu żywności – może być osiągnięty poprzez dywersyfikację produkcji w gospodarstwie co pozwala grupom producentów zająć lepszą pozycję w łańcuchu i zwiększyć odporność na klimatyczne i rynkowe zmiany. Cel związany z rozwojem obszarów wiejskich, uwzględniający biogospodarkę i zrównoważone leśnictwo może być realizowany poprzez wzrost konkurencyjności gospodarstw w wyniku pojawienia się wielu rodzajów produktów agro-leśnych wytworzonych na tym samym gruncie, co stworzyłoby nowe możliwości sprzedaży na rynku lokalnym. Przyczyniłoby się również do rozwoju lokalnej biogospodarki i planów biznesowych oraz byłoby dodatkowym czynnikiem wsparcia dla młodych rolników a w ostateczności stymulowałoby rozwój obszarów wiejskich.

Tłumaczenie i adaptacja:
Robert Borek

Ulotka przygotowana w ramach projektu AFINET. Mimo iż materiał opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty, szkody lub obrażenia bezpośrednio bądź pośrednio związane z powyższym raportem

Znaczenie agroleśnictwa w ramach WPR wzrosło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, nadal jednak istnieje wiele form użytkowania gruntów, które można w zrównoważony sposób ulepszyć wprowadzając praktyki agroleśnicze.

Agroleśnictwo posiada potencjał do wypełnienia założeń WPR po roku 2020, dotyczących zwiększenia rentowności i odporności gospodarstw, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

System rolno-leśny z kasztanowcami, Galicja (Pn.-zach. Hiszpania).
Rodríguez-Rigueiro, FJ

WIĘCEJ INFORMACJI

United Nations, 2015. IPCC 2018. Global warming of 1.5°C.
<https://www.ipcc.ch/sr15/>

Santiago-Freijanes JJ, Pisanelli A, Rois-Díaz M, Aldrey-Vázquez JA, Rigueiro-Rodríguez A, Pantera A, Vity A, Lojka B, Ferreiro-Domínguez N, Mosquera-Losada MR 2018. Agroforestry development in Europe: Policy issues. Land Use Policy, 76, pp.144–156

Mosquera-Losada, M.R., Santiago Freijanes, J.J., Pisanelli, A., Rois, M., Smith, J., den Herder, M., Moreno, G., Malignier, N., Mirazo, J.R., Lamersdorf, N., Ferreiro Domínguez, N., Balaguer, F., Pantera, A., Rigueiro-Rodríguez, A., Gonzalez-Hernández, P., Fernández-Lorenzo J.L., Romero-Franco, R., Chalmin, A., Garcia de Jalon, S., Garnett, K., Graves, A., Burgess, P.J. (2016). Extent and success of current policy measures to promote agroforestry across Europe. Deliverable 8.23 for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. (8 December 2016). 95 pp.

<http://bit.do/e3L7J>

RIGUEIRO-RODRÍGUEZ A, SILVA-LOSADA P, ROMERO-FRANCO R,
FERREIRO-DOMÍNGUEZ N, GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ MR, RODRÍGUEZ-
RIGUEIRO FJ, SANTIAGO-FREIJANES JJ, ROSA MOSQUERA MR

Escuela Politécnica Superior,
Campus de Lugo, 27002
mrosa.mosquera.losada@usc.es

Redaktor: Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)
PAŹDZIERNIK 2018